

Einfluss und Effektivität von video-basiertem Lernen zur Erlangung
von Handlungskompetenz in medizinischen Ausbildungsberufen

Linus Liss

25.02.2020

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Theoretischer Hintergrund.....	2
Theoretischer Rahmen	2
E-Learning in der medizinischen Ausbildung	2
Cognitive Apprenticeship.....	3
Berufliche Handlungskompetenz in medizinischen Ausbildungsberufen.....	4
Stufenmodell zum Kompetenzerwerb nach Miller	5
Evaluationsmodell nach Kirkpatrick	6
Aktueller Stand der Wissenschaft	8
Methodisches Vorgehen.....	9
Literaturrecherche und Studienauswahl	9
Inklusionskriterien	10
Exklusionskriterien.....	10
Datenbanken	11
Suchbegriffe	11
Einbezogene Primärstudien	12
Kodierung nach inhaltlichen und methodischen Merkmalen	14
Systematische Dokumentation und Auswertung der Befunde	17
Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	18
Limitationen	18
Zusammenfassung der Ergebnisse:.....	19
Schlussfolgerung	20
Ausblick auf weitere Forschung	20
Implikationen	21
Literaturverzeichnis	22

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lernpyramide nach Miller (1990). Quelle: Universität Greifswald	6
Abbildung 2: Evaluationsmodell von Kirkpatrick (1959). Quelle: www.evalea.de	7
Abbildung 3: Ergebnisse des Vote-Counting. Quelle: Eigene Darstellung	20

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Suchbegriffe für die Literaturrecherche	12
Tabelle 2: Kodierung der Primärstudien	14
Tabelle 3: Vote-Counting.....	17

Einleitung

Der Paradigmenwechsel im Bildungswesen und der Bildungspolitik veranlasste wesentliche Änderungen in den Bildungssektoren der Bundesrepublik Deutschland. Der Lernende steht immer mehr im Mittelpunkt des Unterrichts und der Lehrer findet sich zunehmend in einer Tutorenrolle wieder (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, o.J.).

Damit einhergehend etablieren sich neue Lehr- und Lernmethoden, wie beispielsweise das E-Learning, im allgemeinbildenden wie auch beruflichen Bildungsbereich, um unter anderem das selbstgesteuerte Lernen zu fördern. (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, o.J.).

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hebt in einer Erklärung zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung aus dem Jahr 2017 die Wichtigkeit der Digitalisierung in der beruflichen Bildung hinsichtlich des digitalen Kompetenzerwerbs der Auszubildenden hervor, um ohne Hindernisse in das Berufsleben einzusteigen (KMK, 2017).

Auch der Gesundheitssektor wandelt sich mit fortschreitender Technik wesentlich und verlangt damit ebenfalls einen Rollenwechsel in der Aus-, Fort-, und Weiterbildung seiner Fachkräfte, um längerfristig den neuen Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden (Lettenbauer, 2019).

Als besonders erfolgsversprechend wird das interaktive E-Learning angesehen, welches sich mittlerweile auf mobile, digitale Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, verlagert hat und damit oft unabhängig von Zeitpunkt und Ort genutzt werden kann (Dittler, 2017).

Der Nutzen von Videos, welche den Lernfortschritt unterstützen, wurde bereits in vielen Bereichen der Lehre untersucht und diskutiert. So konnte das Medienpädagogische Forschungszentrum Südwest in Datenerhebungen zeigen, dass 70% aller 12 bis 19-jährigen Videoportale ergänzend in ihrem Lernprozess nutzen (Medienpädagogisches Forschungszentrum Südwest, 2013).

Vor allem die Plattform Youtube wird von der oben genannten Altersgruppe vorrangig genutzt (ZEIT ONLINE, 2019).

Auch unabhängig vom Alter gilt video-basiertes Lernen als nützliches Werkzeug, um komplexe Sachverhalte in sogenannten „Erklärvideos“ interaktiv darzustellen (Findeisen, Horn, & Siefried, 2019).

Mit anhaltendem Fachkräftemangel und einer Vielzahl an Mehrarbeit in der Pflege, im ambulanten Bereich sowie unter Mediziner*innen (Westdeutsche Zeitung, 2019), liegen die Vorteile von E-Learning mit seiner

Flexibilität zunächst auf der Hand und E-Learning entwickelt sich immer mehr zum festen Bestandteil in der medizinischen Aus- und Fortbildung (Schlingensiepen, 2018).

Medizinische Ausbildung, welche im berufsbildenden oder tertiären Bildungsbereich stattfindet, zielt vorrangig auf die Erlangung von Handlungskompetenz der Lernenden ab (Dieterich-Schöpff, 2008). Hier könnte beispielsweise video-basiertes Lernen von Vorteil sein.

Die empirischen Befunde hinsichtlich der Wirksamkeit von E-Learning in der Medizin sowie der Nutzen hinsichtlich der Erlangung von Handlungskompetenz, sind je nach verwendetem E-Learning Format und Zielgruppe unterschiedlich, weshalb im Rahmen dieser Arbeit eine meta-analytische Übersicht zu relevanten Studienergebnissen in diesem Kontext dargestellt werden soll.

Theoretischer Hintergrund

Theoretischer Rahmen

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird auf E-Learning in der medizinischen Ausbildung eingegangen, beziehungsweise im Speziellen auf die Effekte von video-basiertem Lernen auf die Erlangung von Handlungskompetenz in der medizinischen Ausbildung.

E-Learning in der medizinischen Ausbildung

Der Einsatz von E-Learning in der medizinischen Ausbildung wurde unter verschiedensten Gesichtspunkten bereits weitreichend erforscht. Die unterschiedlichen Ergebnisse lieferten die Untersuchungen in Bezug auf die Effektivität bzw. die Wirksamkeit, Patienten-Outcome (Therapieergebnis) sowie Behaltensleistung.

E-Learning Konzepte erfahren seitens der Lernenden, welche Auszubildende in Gesundheits- und Medizinalfachberufen oder Student*innen der Medizin sind, eine höhere Akzeptanz als traditionelle Lehrmethoden (Kuhn, 2017).

Auch die variierenden E-Learning Formate liefern in der Wissenschaft teilweise unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf ihre Interaktivität, Zielgruppe und Themenbereiche. Trotz vielversprechender Ergebnisse hinsichtlich der Lernleistungen, wird die Einführung von digitalen Lehr- und Lernmethoden, sowie die Digitalisierung allgemein, in der Medizin nach wie vor zurückhaltend eingesetzt (Kuhn, 2016).

Unabhängig vom Fachgebiet, muss auch in der medizinischen Ausbildung beachtet werden, dass digitale Medien nicht den Präsenzunterricht ersetzen (Arnold, Kilian, & Thilloßen, 2018).

So geht im Gesundheitswesen der aktuelle Trend in Richtung blended learning Konzepte für welche E-Learning Einheiten und Präsenzunterricht vereint werden, wobei der Einsatz digitaler Medien im Rahmen des Medizinstudiums noch keinen wesentlichen Bestandteil der Lehre ausmacht, sondern nur ergänzend eingesetzt wird (Kuhn, 2017).

Unter dem Begriff „video-basiertes Lernen“, „Videotraining“ oder „Videotutorials“ werden Lehrfilme zu einem Thema verstanden. Diese sind in der Regel kostenpflichtig und verfolgen das Ziel, dem Anwender bestimmte Fähigkeiten beizubringen oder auf den aktuellen Wissensstand zu bringen. Videotrainings sind meist kurze Videosequenzen zwischen fünf und zehn Minuten Länge, welche einen thematischen Zusammenhang haben, beziehungsweise aufeinander aufbauen. Videotrainings können sowohl offline wie auch online angeboten oder durchgeführt werden. Der Bereich der Onlinevideos bietet unter anderem die größte Vielfalt an frei verfügbaren Onlineinhalten. Per Suchmaschine oder direkt über das jeweilige Videoportal finden sich die Videos, welche von einfachen Erklärvideos bis hin zu speziell erstellten Lernvideos reichen (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2017).

Cognitive Apprenticeship

Diese Form des Lernens kann mit „kognitiver Lehre“ übersetzt werden. Cognitive apprenticeship verfolgt das Ziel, praktische Lehre, beispielsweise spezielle Handfertigkeiten oder Handwerk, sichtbar und in kleinen Schritten dem Lernenden zu vermitteln, damit dieser im Anschluss die Handlung selbstständig korrekt ausführen kann (Adams, 1997).

Der Cognitive Apprenticeship gliedert sich in vier Phasen:

- Modeling (Vorführen)
- Scaffolding (unterstützende Eigentätigkeit)
- Fading (Nachlassen der Unterstützung durch den Lehrenden bei steigender Kompetenz des Lernenden)
- Coaching (betreutes Beobachten)

Die Methode bietet den Vorteil, dass positive Effekte auch für die theoretische Ausbildung genutzt werden können, da durch die einzelnen Phasen des Cognitive Apprenticeship alle Prozesse sichtbar gemacht werden, welche für die Fertigkeit relevant sind. Dem Lernenden wird die Möglichkeit gegeben, die einzelnen Schritte und deren Bedeutung zu erkennen und gleichzeitig auch mögliche, auftretende Probleme und Fehlerquellen nachvollziehen zu können (Collins, Brown, & Holum, 1991).

Im Rahmen von video-basiertem Lernen zur Entwicklung von medizinischer Handlungskompetenz können beispielsweise video-basierte Instruktionen diese Abläufe aufgreifen und einzelne Handlungsschritte sichtbar machen. Vor allem in der ersten Phase, dem „Modeling“ können Lehrvideos sinnvoll verankert werden (Schray & Geißel, 2016).

Berufliche Handlungskompetenz in medizinischen Ausbildungsberufen

Der Begriff „Handlungskompetenz“, beziehungsweise „Berufliche Handlungskompetenz“ steht in vielen Gesundheits- und Medizinalfachberufen im Zentrum der zu erlernenden Kompetenzen.

Definiert wird „Berufliche Handlungskompetenz“ unter anderem folgendermaßen:

„Der Kompetenzbegriff (Kompetenz) ist somit in diesem Zusammenhang in einem ganzheitlichen und integrativen Sinne zu verstehen und bezieht neben fachlich-funktionalen auch soziale, motivationale, volitionale und emot. Aspekte menschlichen Arbeitshandelns mit ein. B. H. bezieht sich somit sowohl auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur erfolgreichen Bewältigung best. beruflicher Aufgaben und Problemstellungen benötigt werden, sie schließen darüber hinaus auch fach- und berufsübergreifende sowie persönlichkeitsnahe Leistungsvoraussetzungen mit ein, die Individuen zur Bewältigung von Aufgaben befähigen, für die sie noch keine fertigen und direkt abrufbaren Handlungsprogramme und Wissensvoraussetzungen besitzen.“ (Wirtz, 2020, S. 265).“

Da der medizinisch-berufliche Alltag fachübergreifende Aufgaben und Problemstellungen mit sich bringt, nimmt die Erlangung von Handlungskompetenz eine wichtige Rolle in medizinischen Ausbildungen, wie zum Beispiel der Notfallsanitäterausbildung, ein. Um das Ausbildungsziel zu erreichen, wird über das Berufsgesetz des Notfallsanitäters gefordert, dass die

erforderlichen Handlungskompetenzen im Laufe der Ausbildung entwickelt werden müssen (Bundesamt für Justiz, 2013).

Die Pflegeberufe definieren berufliche Handlungskompetenz damit, dass die berufliche Handlungskompetenz den Pflegenden ermöglicht, die Aufgaben und Anforderungen ihres Berufes zu bewältigen. Dabei wird auf die Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen verwiesen, aus welchen sich die Handlungskompetenz zusammensetzt (Thieme, 2015).

Auch in der Ausbildung heutiger Mediziner*innen rückt die Handlungskompetenz immer mehr in das Zentrum des Medizinstudiums. So verlangte der Medizinische Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e.V. mit der Herausgabe seines Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin (NKLM) im Jahr 2015, dass das Erwerben von Handlungskompetenz die höchste Kompetenzebene darstellt und Ziel sein sollte, damit neu ausgebildete Mediziner*innen selbstständig und situationsangepasst ihren Alltag als Arzt oder Ärztin bewältigen können (Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e. V., 2015).

Stufenmodell zum Kompetenzerwerb nach Miller

Als medizinisch-pädagogische Grundlage formulierte der Arzt George E. Miller im Jahr 1990 erstmalig ein Stufenmodell zum Kompetenzerwerb, welches bis heute Gültigkeit im medizinischen Ausbildungskontext besitzt. Dabei werden in Form einer Lernpyramide verschiedene Ebenen zur Erlangung von Fähigkeiten mit der zugehörigen Lehrmethode formuliert (Heymann, 2017).

Abbildung 1: Lernpyramide nach Miller (1990). Quelle: Universität Greifswald

Für die Erlangung von Handlungswissen eignen sich unter anderem Modell- oder Lehrfilme, um als anschauliches Praxisbeispiel zu dienen. Beispielsweise können idealtypische Situationen in Form von Lehrfilmen oder Instruktionsvideos dazu dienen, dem Lernenden eine fundierte Basis für die nächste Stufe, dem „show-how“ beziehungsweise der Verhaltensebene, zu schaffen (Institut für medizinische Psychologie - Universitätsklinikum Greifswald, 2020).

Hier kann E-Learning, insbesondere video-basierten Formaten, eine wichtige Rolle zukommen, um den Kompetenzerwerb zu fördern.

Evaluationsmodell nach Kirkpatrick

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil zur Evaluation von E-Learning stellt das Evaluationsmodell nach Kirkpatrick von 1959 dar. Das Modell erhebt sowohl qualitative als auch quantitative Messungen und gliedert sich in die Stufen „Reaktion“, „Lernerfolg“, „Verhalten“ und „Ergebnis“ (Birgmayr, 2011).

Das Evaluationsmodell
von Kirkpatrick (1959)

Abbildung 2: Evaluationsmodell von Kirkpatrick (1959). Quelle: www.evalea.de

In der ersten Stufe soll die Reaktion des Lernenden auf das Training oder die Bildungsmaßnahme überprüft werden. Falls beispielsweise die Maßnahme als negativ empfunden wird, so fehlt die Motivation zu lernen. Zusätzlich sollen die Lernenden durch diese Abfrage miteinbezogen werden in den Lehr- und Lernprozess. Die zweite Stufe zielt auf die Überprüfung des Lernerfolgs ab. Dabei wird überprüft, welche Fähigkeiten und welches Wissen der Lernende erlangt hat. Die dritte Stufe prüft die tatsächliche Verhaltensänderung ab, welche bestenfalls durch das neu erlernte Wissen resultiert. In der vierten Stufe werden die Ergebnisse betrachtet, welche sich möglicherweise durch die Verhaltensänderung der Lernenden durch ihr neues Wissen ergeben haben (Maurer, 2015).

Für die Anwendung von E-Learning Formaten in der Medizin hat vor allem die letzte Stufe eine hohe Relevanz, da das Ergebnis die Patientenversorgung darstellt. Im besten Falle ändert E-Learning das Verhalten von medizinischen Fachkräften im Alltag und es kommt beispielsweise zu einer verbesserten Versorgungsqualität durch das Unterlassen oder Ändern bestimmter Maßnahmen oder der Anwendung neuer Maßnahmen oder Handlungsschritte.

Im Jahr 2018 wurde eine große systematische Übersichtsarbeit publiziert, welche die Auswirkungen von E-Learning auf die Patientenversorgung und das Behandlungsergebnis untersuchte. Die Arbeit

zeigte, dass E-Learning wenig bis keinen Unterschied in Bezug auf das Behandlungsergebnis der Patienten hervorrief (Vaona, et al., 2018). Allerdings wurden hier keine Unterscheidungen der verwendeten E-Learning Formate gemacht, was das Ergebnis möglicherweise verändern könnte und damit offen lässt, wie erfolgsversprechend video-basiertes Lernen sein könnte.

Aktueller Stand der Wissenschaft

Im Folgenden soll der aktuelle Stand der Wissenschaft zur Forschungsfrage, „Effektivität von videobasiertem Lernen zur Erlangung von Handlungskompetenzerwerb in medizinischen Ausbildungsberufen“, aufgezeigt werden. Aktuell existiert wenig hochwertige Literatur hinsichtlich video-basiertem Lernen und seiner Zusammenhänge mit dem Handlungskompetenz Erwerb in der Medizin. Dennoch existieren einzelne Studien und Arbeiten aus den Bereichen der Pädagogik, der Medizin und der Gesundheitswissenschaft zu video-basiertem Lernen im Allgemeinen.

So zeigte Romanov im Jahr 2009, dass das Anschauen von Videos im Rahmen von E-Learning Einheiten zeigte, dass Medizinstudent*innen aktiver waren in der Nutzung von kollaborativen E-Learning Angeboten und erzielten bessere Noten als die Student*innen, welche keine Videos nutzten (Romanov, 2009).

Die Autoren Leng et al. untersuchten, inwiefern video-basierte Fallbeispiele aus der Medizin einen positiven Stimulus darstellen im Bereich des problem-basierten Lernens. Dabei wurden die Videos seitens der Teilnehmer, Medizinstudent*innen im zweiten Jahr, als wertvolle Maßnahme eingeschätzt, welche es ihnen ermöglichte, realistische Vorstellungen über die behandelten Themen zu generieren (Leng, 2007).

Das Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen betreibt einen Online-Blog, bei welchem es speziell um das Lehren und Lernen mit Videos geht. Hierbei wird hervorgehoben, dass vor allem aktivierende Aufgaben im Bereich video-basiertes Lernen vielversprechend für den Lernerfolg sind, wie beispielsweise die Methode „flipped-classroom“ (Leibniz-Institut für Wissensmedien, 2015). Die „flipped-classroom“ oder auch „inverted-classroom“ Methode ist dem blended learning sehr ähnlich. Die Lernenden erhalten von den Lehrenden Inhalte digital zur Verfügung gestellt und eignen

sich diese bis zum Präsenzunterricht selbstständig an. Der Präsenzunterricht baut auf den vorangegangenen Inhalten auf, bzw. vertieft diese wieder. Als digitale Lernmaterialien werden für die „flipped classroom“ Methode oft Videos, Vorlesungsaufzeichnungen oder Screencasts (video-basierte, digitale Präsentation) verwendet (Leibniz-Institut für Wissensmedien, 2019).

Die Relevanz der Interaktivität von video-basiertem Lernen unterstreicht Lehner mit seinem Beitrag in der Zeitschrift „HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik“ aus dem Jahr 2014. Dabei nennt er die steigende Anwendung von E-Learning Anwendungen, insbesondere die Videotechnologie, als ein zukunftsrelevantes Lernmittel. Videogestütztes E-Learning kann exploratives, situiertes und problemorientiertes Lernen gut unterstützen. Nutzer von interaktiven Videos können durch die interaktiven Funktionen, die relevanten Informationen selbstständig heraussuchen, beziehungsweise auch aktiv mit dem Video arbeiten (Lehner, 2014).

Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel soll das methodische Vorgehen zur Erstellung der Metaanalyse vorgestellt werden.

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: *Wie effektiv ist video-basiertes Lernen (X) für die Entwicklung von Handlungskompetenz (Y) in der medizinischen Ausbildung?*

Dabei wird unter der „Effektivität“ ein nachweisbarer Lernerfolg durch video-basiertes Lernen verstanden; während unter der Entwicklung von Handlungskompetenz die Fähigkeit der Lernenden definiert ist, die eigenständige Durchführung praktischer Maßnahmen anzuwenden. Die Forschungsfrage geht somit der Frage nach, in wie weit video-basiertes Lernen die Erlangung medizinischer Handlungskompetenz beschleunigt, fördert oder herbeiführt im Rahmen der medizinischen Ausbildung verschiedener Berufsgruppen.

Literaturrecherche und Studienauswahl

In diesem Schritt werden die Auswahlkriterien festgelegt, um geeignete Literatur zur Beantwortung der gestellten Forschungsfrage zu finden. Als erstes Auswahlkriterium wurde die einzubeziehende Literatur auf die Sprachen Deutsch und Englisch limitiert. Der Ort der Publikation spielte keine Rolle bei der Auswahl der Literatur. Studien, welche älter als 12 Jahre sind, wurden nicht miteinbezogen, da sich die Art und Weise des video-basierten

Lernens mit dem Fortschritt der modernen Medien vor allem hinsichtlich der Interaktivität als wichtiges Qualitätsmerkmal verändert haben könnte. Ziel der einbezogenen Studien sollte ein positiver Lerneffekt seitens der Lernenden darstellen, nachdem das Lernen mit Videos stattgefunden hatte. Als Zielgruppe wurden Auszubildende von Gesundheits- und Pflegefachberufen, Auszubildende von Therapieberufen, Auszubildende von Medizinalfachberufen sowie Student*innen von akademisierten Ausbildungsberufen und Student*innen der Medizin, ausgewählt.

Inklusionskriterien

Es wurden folgende Inklusionskriterien für die Auswahl der Primärstudien festgelegt:

- Publikationssprache Deutsch oder Englisch
- Publikationen ab dem Jahr 2007
- Zielgruppe: Auszubildende und Student*innen von medizinischen Fachberufen
- Studien, welche das Erlernen praktischer oder technischer Fertigkeiten und Fähigkeiten untersuchten mithilfe video-basierter Instruktionen in entsprechenden medizinischen Fachbereichen
- Forschungsdesigns, welche mehrere Probanden vorweisen konnten und/oder diese in Gruppen untersuchten, wie zum Beispiel:
 - o Fallstudien
 - o Kohortenstudien
 - o Randomisiert-kontrollierte Studien

Exklusionskriterien

Es wurden folgende Exklusionskriterien für die Auswahl der Primärstudien festgelegt:

- Studien, welche kommunikative und zwischenmenschliche Fertigkeiten und Fähigkeiten untersuchten, da speziell die Handlungskompetenz und die Auswirkungen von video-basiertem Lernen auf die Entwicklung von praktischen Fähigkeiten untersucht werden soll
- Studien, welche in medizinischen Bereichen durchgeführt wurden, in welchen keine praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten überprüft werden können (z.B.: Psychiatrie und Psychotherapie)

- Studien welche die Effektivität von „Video-Spielen“ oder „Video-Feedback“ bzw. „Video-Assessment“ untersuchten, da hier entweder der Fokus auf anderen Variablen lag oder weil unerwünschte Kofaktoren Einfluss nehmen, welche das Ergebnis verzerren können und die Vergleichbarkeit erschweren
- Übersichtsarbeiten wurden ausgeschlossen, da im Rahmen einer Metaanalyse nur Primärstudien untersucht werden sollten
- Fallberichte und Expertenmeinungen wurden ausgeschlossen, da der Grad der wissenschaftlichen Evidenz zu gering ist

Datenbanken

Um einen akzeptablen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu erhalten, wurde initial mit der wissenschaftlichen Suchmaschine Google Scholar und den entsprechenden Stichwörtern gesucht. Im Rahmen dieser Suche ergab sich jeweils eine gesonderte Suche mit den identischen Stichwörtern in den folgenden wissenschaftlichen Datenbanken:

- PubMed (Medline)
- Elsevier ScienceDirect
- ERIC
- Wiley Online Library – Medical Education
- Springer Link – Medicine and Public Health
- Wolters Kluwer - LWW Journals
- LiebertPub
- Taylor and Francis – Medical Teacher
- Thieme Connect

Suchbegriffe

Die Datenbanken PubMed (Medline), Elsevier ScienceDirect, ERIC, Wiley Online Library – Medical Education, Springer Link – Medicine and Public Health, Wolters Kluwer - LWW Journals, LiebertPub, Taylor and Francis – Medical Teacher konnten nur in englischer Sprache durchsucht werden, beziehungsweise lieferten bei der Verwendung deutscher Suchbegriffe keine Ergebnisse. Die Datenbank Thieme Connect sowie die Suchmaschine Google Scholar konnten mit deutschen Suchbegriffen durchsucht werden.

Folgende Suchbegriffe wurden festgelegt:

Tabelle 1: Suchbegriffe für die Literaturrecherche

Deutsch	Englisch
Video-basiertes Lernen	
video lernen	video learning
Handlungskompetenz	
Fertigkeiten, Handlungskompetenz, Maßnahmen	Instruction, skills, practice
Medizinische Fachberufe	
Pflege, Medizin	healthcare, nursing, medical

Die Suchbegriffe wurden abhängig von der Anzahl der Suchergebnisse in der jeweiligen Datenbank unterschiedlich kombiniert. Während der Suche zeigte sich, dass allgemein die englischsprachige Literatur in der Anzahl und Qualität der deutschsprachigen weit überlegen war.

Einbezogene Primärstudien

Folgende Primärstudien wurden in den Datenbanken beziehungsweise mit der Suchmaschine Google Scholar gefunden und ausgewählt:

Datenbank „PubMed“:

Die Suche lieferte fünf relevante Artikel:

- Saiboon et al.: Emergency skills learning on video (ESLOV): A single-blinded randomized control trial of teaching common emergency skills using self-instruction video (SIV) versus traditional face-to-face (FTF) methods (Saiboon, 2013)
- Atik et al.: The Effect of Live-Video Demonstration on Dental Students' Orthodontic Bending Performance (Atik, 2019)
- Jowett et al.: Surgical skill acquisition with self-directed practice using computer-based video training (Jowett, 2007)
- Lenchus et al.: A blended approach to invasive bedside procedural instruction (Lenchus, 2010)
- Hansen et al.: Enhancement of medical interns' levels of clinical skills competence and self-confidence levels via iPods: pilot randomized controlled trial (Hansen, 2011)

Datenbank „Elsevier ScienceDirect“:

Die Suche lieferte sieben relevante Artikel:

- Nousiainen et al.: Comparison of expert instruction and computer-based video training in teaching fundamental surgical skills to medical students (Nousiainen, 2008)
- Xeroulis t al.: Teaching suturing and knot-tying skills to medical students: A randomized controlled study comparing computer-based video instruction and (concurrent and summary) expert feedback (Xeroulis, 2007)
- O'Donovan et al.: Using low cost android tablets and instructional videos to teach clinical skills to medical students in Kenya (O'Donovan J. , 2016)
- Saun et al.: A Peer-Reviewed Instructional Video is as Effective as a Standard Recorded Didactic Lecture in Medical Trainees Performing Chest Tube Insertion: A Randomized Control Trial (Saun, 2017)
- Lehmann et al.: Student perceptions of a video-based blended learning approach for improving pediatric physical examination skills (Lehmann, 2016)
- Mpotos et al.: Combining video instruction followed by voice feedback in a self-learning station for acquisition of Basic Life Support skills: A randomised non-inferiority trial (Mpotos, 2011)
- Bjorshol et al.: Hospital employees improve basic life support skills and confidence with a personal resuscitation mannequin and a 24-min video instruction (Bjorshol, 2009)

Datenbank „Wiley Online Library – Medical Education“:

Die Suche lieferte einen relevanten Artikel:

- Schickedanz et al.: Near-peer videos for physical examination instruction (Schickedanz, 2009)

Datenbank „Springer Link – Medicine and Public Health“:

Die Suche lieferte einen relevanten Artikel:

- Van Det et al.: The Learning effect of intraoperative video-enhanced surgical procedure training (Det, 2011)

Datenbank „Wolters Kluwer – LWW Journals“:

Die Suche lieferte zwei relevante Artikel:

- Hilal et al.: A randomized comparison of video demonstration versus hands-on training of medical students for vacuum delivery using Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) (Hilal, 2017)
- Shim et al.: Comparison of effective teaching methods to achieve skill acquisition using a robotic virtual reality simulator – Expert proctoring versus an educational video versus independent training (Shim, 2018)

Datenbank „LiebertPub“:

Die Suche lieferte einen relevanten Artikel:

- Pilioci et al.: A Randomized Controlled Trial of Video Education versus Skill Demonstration: Which Is More effective in Teaching Sterile Surgical Technique? (Pilioci, 2018)

Datenbank „Taylor and Francis – Medical Teacher“:

Die Suche lieferte einen relevanten Artikel:

- O'Donovan et al.: Distant peer-tutoring of clinical skills, using tablets with instructional videos on Skype: A pilot study in the UK and Malaysia (O'Donovan J. , 2015)

Kodierung nach inhaltlichen und methodischen Merkmalen

Tabelle 2: Kodierung der Primärstudien

Autor und Jahr	Zielgruppe	Stichprobengröße	Genutzte Techniken	Untersuchte Verhaltensänderung	Art der Intervention	Ort	Dauer der Intervention
1. Atik (2019)	Student*innen der Zahnmedizin	N=116 EG=58 KG=58	EG: Live- Instruktions- Video KG: Face-to- Face Demonstration	Geschwindigkeit des Erlernens von kieferorthopädischen Nahttechnik	Kohortenstudie	Ankara, Türkei	n.b.
2. Bjorshol (2009)	Medizinische Klinikmitarbeiter*innen	N=5118	Instruktionsvideo	Verbesserung der Qualität der Reanimation an Übungspuppen	Prospektive Studie	Stavanger, Norwegen	9 Monate
3. Hansen (2011)	Student*innen der Medizin	N=21 EG=11 KG=10	EG: Instruktionsvideo os auf iPods®	Eigenständiges Legen eines Blasenkatheters	Prospektive Studie	Auckland, Neuseeland	3 Monate

			KG: Keine digitalen Medien					
4.	Hilal (2017)	Student*innen der Medizin	N=137 EG=74 KG=63	EG: Instruktionsvideos o KG: Praktisches Training	Korrekte Durchführung einer Saugglockengeburt am Simulator	Randomisiert-kontrollierte Studie	Bochum, Deutschland	5 Tage
5.	Jowett (2007)	Assistenzärzte in der Fachweiterbildung Chirurgie	N=30	Computer-basiertes Video-Training	Korrekte und sichere Durchführung einer Knotentechnik für Wundnähte	Prospektive Studie	Toronto, Kanada	1 Woche
6.	Lehman (2016)	Student*innen der Medizin	N=175	Video-basiertes blended learning	Verbesserung der körperlichen Untersuchungstechnik bei pädiatrischem Patient*innen	Prospektive Studie	Heidelberg, Deutschland	n.b.
7.	Lenchus (2011)	Student*innen der Medizin	N=?	Video-basiertes blended learning	Verbesserung der sicheren und korrekten Durchführung medizinischer Maßnahmen	Mixed-methods Studie	Miami, USA	n.b.
8.	Mpotos (2011)	Student*innen der Pharmazie	N=117 EG=59 KG=58	EG: Unterweisung durch Instruktionsvideos o KG: Unterweisung durch Instruktor	Verbesserung der Qualität der Reanimation an einer Übungspuppe	Non-inferiority-Studie	Ghent, Belgien	n.b.
9.	Nousiainen (2008)	Student*innen der Medizin	N=?	Computer-basiertes Video-Training	Verbesserung der sicheren Durchführung von chirurgischen Basistechniken	Kohortenstudie	Toronto, Kanada	n.b.
10.	O'Donovan (2016)	Student*innen der Medizin	N=51 EG=25 KG=26	EG: Instruktionsvideos auf Tablets KG: Face-to-Face Demonstration	Korrekte Durchführung von medizinischen Maßnahmen	Prospektive Studie	Maseno, Kenia	n.b.
11.	O'Donovan (2015)	Student*innen der Medizin	N=9	Instruktionsvideos auf Tablets	Korrekte Durchführung von medizinischen Maßnahmen	Vorläufige Pilot Studie	Malaysia	n.b.
12.	Pilleci (2018)	Student*innen der Medizin	N=129 EG=59 KG=70	EG: Instruktionsvideos KG: Face-to-Face Demonstration	Sterile Durchführung von Operationstechniken	Randomisiert-kontrollierte Studie	Alberta, Kanada	n.b.
13.	Saiboon (2013)	Student*innen der Medizin	N=? EG=? KG=?	EG=Instruktionsvideos	Korrekte Durchführung notfallmedizinischer Maßnahmen	Prospektive Studie	Kebangsaan, Malaysia	n.b.

			KG=Face-to-face Demonstration				
14. Saun (2017)	Student*innen der Medizin	N=28 EG=13 KG=15	EG=Instruktionsvideo KG=Face-to-face Demonstration	Korrekte Durchführung einer Thoraxdrainage an einem Schweinemodell	Randomisiert-kontrollierte Studie	London, Kanada	n.b.
15. Schickedanz (2009)	Student*innen der Medizin	N=139	Instruktionsvideos	Korrekte Durchführung einer körperlichen Untersuchung	Prospektive Studie	San Francisco, USA	n.b.
16. Shim (2018)	Student*innen der Medizin	N=45 EG=15 KG1=15 KG2=15	EG=Lehrvideo KG1=Unterweisung durch Instruktor KG2=selbstständiges freies üben	Korrekte Handhabung von Operationsrobotern und die korrekte Durchführung operativer Eingriffe an einem Simulator	Prospektiv-randomisierte Studie	Seoul, Südkorea	n.b.
17. Van Det (2011)	Assistenzärzte in der Fachweiterbildung Chirurgie	N=10 EG=5 KG=5	EG=Instruktionsvideo KG=Unterweisung durch Instruktor	Verbesserung der sicheren Durchführung operativer Eingriffe	Kohortenstudie	Leeuwarden, Niederlande	n.b.
18. Xeroulis (2007)	Student*innen der Medizin	N=? EG=? KG=?	EG=computerbasiertes Video-Training KG=kein computerbasiertes Video-Training	Korrekte Durchführung von Knotentechniken zur Wundnaht	Prospektiv-randomisiert-kontrollierte Studie	Toronto, Kanada	1 Monat

Systematische Dokumentation und Auswertung der Befunde

Für die Zusammenfassung und Auszählung der Ergebnisse wurde ein „Vote-Counting“ Verfahren genutzt. Dabei wird die zentrale Aussage der Primärstudien fokussiert. Bei diesem Verfahren wird gezählt, wie viele Studien den Kategorien „positiv“, „negativ“ oder „neutral“ angehören (Leonhart, 2008).

In der nachfolgenden Tabelle wurden die Ergebnisse, welche eine positive Signifikanz bezüglich der Entwicklung von medizinischer Handlungskompetenz durch video-basiertes Lernen zeigten, als „positiv“ eingeordnet, Ergebnisse, die keine deutliche Signifikanz zeigten als „neutral“ und Ergebnisse, die eine negative Signifikanz zeigten als „negativ“.

Tabelle 3: Vote-Counting

Primärstudie	Positiv	Neutral	Negativ
1. Atik (2018)		X	
2. Bjorshol (2009)	X		
3. Hansen (2011)	X		
4. Hilal (2017)			X
5. Jowett (2007)		X	
6. Lehmann (2016)	X		
7. Lenchus (2011)	X		
8. Mpotos (2011)		X	
9. Nousiainen (2008)		X	
10. O'Donovan (2016)	X		
11. O'Donovan (2015)	X		

12. Pilioci (2018)	X		
13. Saiboon (2013)		X	
14. Saun (2017)		X	
15. Schickedanz (2009)	X		
16. Shim (2018)		X	
17. Van Det (2011)	X		
18. Xeroulis (2007)		X	

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Das durchgeführte Vote-Counting erbrachte folgende Ergebnisse:

- neun von 18 Studien zeigten einen positiven Effekt hinsichtlich des Einsatzes von video-basiertem Lernen zur Erlangung von Handlungskompetenz in der medizinischen Ausbildung
- Acht von 18 Studien wiesen keine Über- oder Unterlegenheit von video-basiertem Lernen gegenüber traditionellen Lehrmethoden nach
- Eine Studie wies einen negativen Effekt von video-basiertem Lernen nach

Die initiale Fragestellung dieser Arbeit kann so beantwortet werden, dass video-basiertes Lernen für die Erlangung von medizinischer Handlungskompetenz effektiv ist, beziehungsweise mindestens so effektiv wie traditionelle Lehrmethoden.

Limitationen

Die durchgeführte Meta-Analyse unterliegt einigen Limitationen. So war die überwiegende Zielgruppe Student*innen der Medizin. Andere Berufsgruppen wie Pflegekräfte, Rettungsdienstpersonal oder Therapieberufe wie Physiotherapeut*innen sind im Kontext dieser Fragestellung in der Literatur kaum vertreten. Daher ist die Frage der allgemeinen Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere medizinische Ausbildungsberufe fraglich.

Auch die Zeitspanne der Veröffentlichungen der Primärstudien könnte Einfluss auf die Ergebnisse nehmen, da die Form des video-basierten Lernens

sich vom Jahr 2007 bis zum Jahr 2018 im Wesentlichen von Desktop-PCs zu mobilen Endgeräten gewandelt hat (destatis, 2016).

Weiterhin wiesen alle einbezogenen Primärstudien unterschiedliche Stichprobengrößen an Teilnehmern vor.

Auch das Studiendesign reichte von randomisiert-kontrollierte Studien bis hin zu Mixed-Methods-Studien und könnte eine Verzerrung der Ergebnisse durch teils vorhandene und teils nicht vorhandene Randomisierungen und Verblindungen verursachen.

Hinsichtlich der Methodik wiesen einige Primärstudien teilweise keine Stichprobengröße an Teilnehmern auf, beziehungsweise führten zudem keinen Zeitraum auf in welchem die Untersuchung durchgeführt wurde.

Auch die Art des video-basierten Lernens wurde auf unterschiedliche Weise durchgeführt. Die Mehrzahl der Primärstudien verwendete Instruktionsvideos, allerdings unterschieden sich diese in der Interaktivität und Länge.

Zudem muss beachtet werden, dass teilweise video-basiertes Lernen mit anderen, oft traditionellen, Lehr- und Lernmethoden, verglichen wurde, während dies in anderen Studien nicht der Fall war und video-basiertes Lernen isoliert bewertet wurde.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen ableiten, dass Lernende in der Medizin vom Einsatz video-basierter Lernsysteme profitieren können, um Handlungskompetenz zu erwerben, beziehungsweise um diese zu festigen oder zu verbessern.

Abbildung 3: Ergebnisse des Vote-Counting. Quelle: Eigene Darstellung

Neun Primärstudien wiesen dem video-basierten Lernen einen positiven Effekt zur Entwicklung von Handlungskompetenz nach, acht Primärstudien wiesen keinen deutlichen Effekt nach und wurden als „neutral“ beurteilt; eine Studie zeigte einen negativen Effekt auf.

Schlussfolgerung

Video-basiertes Lernen stellt in der Ausbildung medizinischer Berufsgruppen ein adäquates und nützliches Mittel dar, um die Entwicklung von Handlungskompetenz zu fördern oder zu verbessern. Zudem resultiert auch ein Vorteil für Lehrende in der Medizin, welche durch den Einsatz von Instruktionsvideos die Entwicklung der technischen Fertig- und Fähigkeiten ihrer Auszubildenden besser fördern können. Weiterhin ist das video-basierte Lernen für Universitäten, Berufsfachschulen und andere medizinische Bildungseinrichtungen möglicherweise ein wirtschaftlicher Faktor, um Lehrpersonen zu entlasten oder effektiver einzusetzen, wenn für den fachpraktischen Unterricht blended learning Ansätze mit dem Einsatz von Lehr- oder Instruktionsvideos eingesetzt werden.

Ausblick auf weitere Forschung

Für zukünftige Studien ist zu empfehlen, dass der Kontext und die Maßnahme, welche durch video-basiertes Lernen erlangt werden soll, beachtet wird, um eine gewisse Vergleichbarkeit sicherzustellen. Im Suchprozess findet man initial eine Vielzahl an Arbeiten welche video-basierte

Lehr-Lernprozesse untersucht haben. Dennoch unterscheiden sich diese teilweise grundlegend, da das Medium Video häufig als Feedback- oder Debriefing-Methode verwendet wird, während andere Autoren das Video als Instruktionsmittel nutzen.

Große Probandenzahlen, Randomisierung und Kontrollgruppen sollten zum Einsatz kommen. Ebenso würde die Verwendung von Evaluationslevel (z.B. nach Kirkpatrick) die Stärke des Nutzens von video-basiertem Lernen deutlicher bzw. transparenter und vergleichbarer machen.

Implikationen

Das oben genannte Ergebnis, weist darauf hin, dass video-basiertes Lernen für die Ausprägung von Handlungskompetenz in der medizinischen Ausbildung ein effektives Mittel darstellt. Es zeigt einige Chancen auf, den Prozess des Erlernens praktischer Fähigkeiten in der medizinischen Ausbildung zu verbessern. So sollten rein traditionell aufgebaute Ausbildungen, welche teilweise stark Lehrer-zentriert sind, aufgelockert werden und mit dem Einsatz von Videoinhalten den Lernenden in den Mittelpunkt stellen. Dies bietet die Möglichkeit, praktische Fähigkeiten besser, schneller und sicherer zu erlernen. Eine Integration von blended learning Ansätzen in das jeweilige Curriculum oder die Möglichkeit zum Abruf hochwertiger Lehrvideos für Lernende, können denkbare Ansätze für die Lehre und Ausbildung medizinischer Fachkräfte darstellen.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwjU1JjPoZLnAhULDewKHfdMDSkQFjAKegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fd-nb.info%2F992696550%2F34&usg=AOvVaw2iC09rvdKmx2irvacOgDhX>

Dittler, U. (2017). *E-Learning 4.0*. Furtwangen: De Gruyter Oldenbourg.

Findeisen, S., Horn, S., & Siefried, J. (01. 10 2019). Lernen durch Videos – Empirische Befunde zur Gestaltung von Erklärvideos. Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Von <https://www.medienpaed.com/article/view/691> abgerufen

Godfred, R. (05 2013). A randomized trial of video self-instruction in cardiopulmonary resuscitation for lay persons. Seattle, USA. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23663288> abgerufen

Hansen, M. (01. 03 2011). Enhancement of medical interns' levels of clinical skills competence and self-confidence levels via video iPods: pilot randomized controlled trial. San Francisco. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21447471> abgerufen

Heymann, W. v. (07. 11 2017). Miller-Pyramide aktualisiert. Bremen. Von <https://link.springer.com/article/10.1007/s00337-017-0331-z> abgerufen

Hilal, Z. (03 2017). A randomized comparison of video demonstration versus hands-on training of medical students for vacuum delivery using Objective Structured Assessment of Technical Skills . Bochum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28296771> abgerufen

Institut für medizinische Psychologie - Universitätsklinikum Greifswald. (21. 01 2020). Schwerpunkte FB Ärztliche Gesprächsführung und Lehrkonzepte. Greifswald. Von <http://www2.medizin.uni-greifswald.de/medpsych/forschung/aerztliche-gespraechsfuehrung-und-lehrkonzepte/schwerpunkte-fb-aerztliche-gespraechsfuehrung-und-lehrkonzepte/> abgerufen

Jang, H. (21. 03 2014). Use of online clinical videos for clinical skills training for medical students: benefits and challenges. Dongguk. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24650290> abgerufen

Jowett, N. (19. 02 2007). Surgical skill acquisition with self-directed practice using computer-based video training. Toronto. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17236854> abgerufen

Kachare, S. (12 2019). Basic suture technique: Instructional videos explaining suturing for medical students in a qualitative study. Louisville, USA. Von <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S204908011930161X> abgerufen

KMK. (07. 12 2017). Berufliche Schulen 4.0 - Weiterentwicklung von Innovationskraft und Integrationsleistung der beruflichen Schulen in Deutschland in der kommenden Dekade. Abgerufen am 20. 01 2020

- Kon, H. (04 2015). The impact of complete denture making instructional videos on self-directed learning of clinical skills. Niigata, Japan. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25684740> abgerufen
- Kuhn. (09. 11 2016). Medizin im digitalen Zeitalter-ein Plädoyer für Innovation und Kompetenzorientierung. Von <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/medizin-digitalen-zeitalter-plaedoyer-innovation-kompetenzorientierung> abgerufen
- Kuhn, Frankenhauser, & Tolks. (12. 12 2017). Digitale Lehr- und Lernangebote in der medizinischen Ausbildung. Von <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-017-2673-z> abgerufen
- Landesmedienzentrum Bayern. (8. 11 2018). Gängige Lehr-Lerntheorien und ihre Bedeutung für E-Learning. München, Bayern, Deutschland. Von <https://www.mebis.bayern.de/infoportal/konzepte/handlungsfelder/gaengig-e-lehr-lerntheorien-und-ihre-bedeutung-fuer-e-learning/> abgerufen
- Lehmann, R. (11 2016). Student perceptions of a video-based blended learning approach for improving pediatric physical examination skills. Heidelberg, Deutschland. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27328405> abgerufen
- Lehner, F. (13. 01 2014). Interaktive Videos als neues Medium für das eLearning. Passau. Von <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03340549> abgerufen
- Leibniz-Institut für Wissensmedien. (29. 10 2015). Lehren und Lernen mit Videos. Tübingen. Von <https://www.e-teaching.org/praxis/themenspecials/lehren-und-lernen-mit-videos> abgerufen
- Leibniz-Institut für Wissensmedien. (04. 11 2019). Inverted Classroom. Tübingen. Von https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/vorlesung/inverted_classroom abgerufen
- Lenchus, J. (27. 09 2010). A blended approach to invasive bedside procedural instruction. Miami. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20874027> abgerufen
- Leng, B. d. (16. 01 2007). How video cases should be used as authentic stimuli in problem-based medical education. Maastricht. Von <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2929.2006.02671.x> abgerufen
- Leonhart, R. (2008). *Psychologische Methodenlehre/Statistik*. Reinhardt-Verlag.
- Lettenbauer, S. (13. 12 2019). Das etwas andere Medizinstudium. Von https://www.deutschlandfunk.de/modellstudiengang-in-augsburg-das-etwas-andere.680.de.html?dram:article_id=465795 abgerufen
- Maurer, D. (08. 01 2015). Klassiker: Evaluation von Trainingsprogrammen: Die vier Stufen von Kirkpatrick (1959). Frankfurt/Main. Von <https://evalea.de/klassiker-evaluation-von-trainingsprogrammen-die-vier-stufen-von-kirkpatrick-1959/> abgerufen

- Medienpädagogisches Forschungszentrum Südwest. (2013). Jugend, Information, (Multi-) Media. Stuttgart. Von <https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2013/> abgerufen
- Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e. V. (04. 06 2015). *Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog*. Abgerufen am 21. 01 2020 von https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUhmKypJTnAhUluaQKHbyGAnMQjBAwAXoECAgQCw&url=http%3A%2F%2Fwww.nklm.de%2Ffiles%2Fnlm_final_2015-07-03.pdf&usg=AOvVaw2VxAw8Hygjyd_j7XeODe5O
- Mpotos, N. (07 2011). Combining video instruction followed by voice feedback in a self-learning station for acquisition of Basic Life Support skills: a randomised non-inferiority trial. Ghent, Belgien. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21444145> abgerufen
- Nousiainen, M. (14. 04 2008). Comparison of expert instruction and computer-based video training in teaching fundamental surgical skills to medical students. Toronto, Ontario, Kanada. Abgerufen am 27. 12 2019 von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18374052>
- O'Donovan, J. (05 2015). Distant peer-tutoring of clinical skills, using tablets with instructional videos an Skype: A pilot study in the UK and Malaysia . Newcastle, Großbritannien. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25182187> abgerufen
- O'Donovan, J. (07. 08 2016). Using low cost android tablets and instructional videos to teach clinical skills to medical students in Kenya. Maseno, Kenia. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4973399/> abgerufen
- Pilieci, S. (19. 04 2018). A Randomized Controlled Trial of Video Education versus Skill Demonstration: Which Is More effective in Teaching Sterile Surgical Technique? Edmonton, Alberta, Kanada. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29406814> abgerufen
- Renardy, C. (18. 11 2012). Lehrvideo 2.0 – Einsatz von interaktiven Videos in der (zahn-) medizinischen Ausbildung. Aachen. Von <https://www.egms.de/static/de/meetings/gma2012/12gma008.shtml> abgerufen
- Romanov, K. (03. 07 2009). Do medical students watch video clips in eLearning and do these facilitate learning? Helsinki. Von <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01421590701542119> abgerufen
- Saiboon, M. (12 2013). Emergency skills learning on video (ESLOV): A single-blinded randomized control trial of teaching common emergency skills using self-instruction video (SIV) versus traditional face-to-face (FTF) methods. Kebangsaan, Malaysia. Abgerufen am 27. 12 2019 von https://www.researchgate.net/publication/259112392_Emergency_skills_learning_on_video_ESLOV_A_single-blinded_randomized_control_trial_of_teaching_common_emergency_skills_

using_self-instruction_video_SIV_versus_traditional_face-to-face_FTF_methods

- Saun, T. (05 2017). A Peer-Reviewed Instructional Video is as Effective as a Standard Recorded Didactic Lecture in Medical Trainees Performing Chest Tube Insertion: A Randomized Control Trial . Toronto, Ontario, Kanada. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27979724> abgerufen
- Schickedanz, A. (November 2009). Near-peer videos for physical examination instruction . San Francisco, California, USA. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19788641> abgerufen
- Schlingensiepen. (18. 01 2018). Kammer will E-Learning als Standard für ärztliche Fortbildung. Von <https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Kammer-will-E-Learning-als-Standard-fuer-aerztliche-Fortbildung-231652.html> abgerufen
- Schray, H., & Geißel, B. (2016). Cognitive Apprenticeship als Gestaltungsansatz für die Fehlersuche im allgemein bildenden Elektrotechnikunterricht. Von https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiL-YnSxsnnAhWNHxQKHRu3CUQQFjAlegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2F71e6%2F7c8badda441ea82267b920d72a8d7c8a3753.pdf&usq=AOvVaw1rfAOqnMVq0GhEa_D6TO2C abgerufen
- Shim, J. (12 2018). Comparison of effective teaching methods to achieve skill acquisition using a robotic virtual reality simulator – Expert proctoring versus an educational video versus independent training . Seoul, Südkorea. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30572458> abgerufen
- Taslibeyaz, E. (05 2017). An analysis of research trends in articles on video usage in medical education. Erzurum, Türkei. Von <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-015-9461-x> abgerufen
- Thieme. (2015). *I care - Pflege*. Stuttgart: Thieme Verlag.
- Vaona, Banzi, Kwag, Rigon, Cereda , Pecoraro, . . . Moja. (22. 1 2018). E-learning for health professionals. Abgerufen am 21. 01 2020 von <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011736.pub2/full>
- Wanner, G. (29. 11 2016). Brief compression-only cardiopulmonary resuscitation training video and simulation with homemade mannequin improves CPR skills . Ogleton-Stanton Road, Newark, USA. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27894249> abgerufen
- Westdeutsche Zeitung. (28. 12 2019). Mehr als jede zehnte Schicht in Kliniken unterbesetzt. Von https://www.wz.de/nrw/pflegermangel-unterbesetzung-in-der-pflege-spitzt-sich-zu_aid-48035695 abgerufen
- Wirtz, M. A. (21. 01 2020). *Dorsch - Lexikon der Psychologie* (19. Auflage Ausg.). hogrefe Verlag.
- Xeroulis, G. (14. 04 2007). Teaching suturing and knot-tying skills to medical students: a randomized controlled study comparing computer-based video instruction

and (concurrent and summary) expert feedback. Toronto, Ontario, Kanada.
Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17383520> abgerufen

Yeung, C. (09 2017). Developing Cognitive Task Analysis-based Educational Videos for Basic Surgical Skills in Plastic Surgery. Toronto, Ontario, Kanada. Von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28342767> abgerufen

ZEIT ONLINE. (04. 06 2019). Immer mehr Schüler lernen mit YouTube-Videos. Hamburg, Deutschland. Abgerufen am 27. 12 2019 von <https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-06/youtube-schueler-lernen-plattform-videos-bildung>

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. (o.J.). E-Learning Formen und Varianten. Von https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/praxis/einfuehrung/elearning/formen/index.html abgerufen

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. (o.J.). Paradigmenwechsel. Abgerufen am 2020 von https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/praxis/einfuehrung/elearning/paradigmenwechsel/

Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.